

¿Tienes datos clínicos, ómicos o de imagen médica?

¿Necesitas almacenarlos? ¿Analizarlos en un entorno seguro?

¿Compartirlos manteniendo el acceso controlado?

¿Y después de haber usado tus datos genómicos,
cómo planeas facilitar su reutilización?

La plataforma digital de IMPaCT captura, integra y gestiona datos de investigación en salud, proporcionando un entorno de análisis de datos avanzado, interoperable, seguro y centrado en la medicina de precisión.

Datos Genómicos

Ofrece opciones de almacenaje, herramientas y pipelines recomendadas y validadas por IMPaCT-GENÓMICA 2.

Datos Clínicos

Permite conectar los datos clínicos con otros tipos de datos para obtener resultados más precisos en tu investigación.

Imagen Médica

Sigue el estándar DICOM que facilita la transmisión y análisis de información proveniente de imágenes médicas.

Autenticación
Keycloak

Almacenaje

EGA Local
EGA Federado
EGA Central

Descubrimiento

Beacon V2.0
Beacon OMOP
Beacon Network

Acceso Seguro

Comité de
Acceso de Datos

Análisis

Galaxy
cBioPortal
OpenVRE

Buenas Prácticas
EHDS

Los componentes de la plataforma se han diseñado para ser compatibles con el Espacio Europeo de Datos de Salud (EHDS), EUCAIM, GDI y EOSC e irán adaptándose a las evoluciones de esos espacios de datos e infraestructuras.

Implementación de Referencia: <https://impact-data-ref-imp.readthedocs.io>

Más información: impact-data-2.coordinacion@bsc.es

El proyecto IMPaCT-Data 2 – PDI (Exp. PMP24/00024) ha sido financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), co-financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU.

